

GRUPO 5: Sociología Rural

SESIÓN 2: Desarrollo rural, desarrollo local: una aproximación a los problemas de la sociedad rural.

TURISMO ECO-RURAL Y DESARROLLO LOCAL.

Una estrategia para el desarrollo sostenible en Extremadura.

Artemio Baigorri Agoiz, Ramón Fernández Díaz y Javier Luna Martín

Taller de Estudios Sociales y Territoriales S.L. (TESYT)

C\ Menacho nº 28. 06001 Badajoz. Tel (924)223114. Fax (924)221893

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos se habla y escribe frecuentemente del turismo rural como del nuevo, y casi único, factor generador de riqueza y de puestos de trabajo en el medio rural. Estos nuevos "turistas de la naturaleza" serían, según esto, los que aporten los recursos necesarios para que las economías rurales tengan en el próximo siglo un nivel semejante al de las ciudades. Nos recuerda a la situación de los años '60, época en la que se llegó a creer que una parte de los turistas que poblaban el litoral abandonarían el hacinamiento en el que empezaban a encontrarse para venir a ocupar algunos de los miles de kilómetros de costa interior que los pantanos habían formado. Aquellos turistas no llegaron nunca, y aunque los nuevos turistas hace tiempo que están viniendo a conocer y disfrutar de la rica y variada naturaleza extremeña, nunca ocuparán todo el territorio, sino que lo harán de forma selectiva, dirigiéndose a las zonas de mayor calidad.

La promoción masiva del turismo rural, sin estudios previos que nos lleven a la planificación y control de la actividad turística, nos puede conducir tanto al fracaso y bloqueo, como pasó en los años '60, y ejemplos de ello son las llamadas *Playas de Madrid* o el inconcluso Burgo de Orellana, o bien a la destrucción de los recursos naturales que son la base de este turismo, situación que empieza a producirse en zonas aún muy localizadas de la Vera Alta, de forma que a medio plazo fracasarían. En esta comunicación pretendemos una primera aproximación a lo que debería ser una promoción turística basada en las

posibilidades realistas, en las que fuera posible un desarrollo sostenible, basado en el control de la actividad turística sobre espacios previamente seleccionados, es lo que llamamos Turismo Eco-Rural.

2. LOS RECURSOS

Hemos considerado como base de partida la distribución municipal de trece recursos individuales que nos parecen fundamentales para configurar una oferta turística de calidad. Cada uno de ellos por sí mismo no tiene el suficiente interés como para atraer a un turismo numeroso, pero la confluencia de varios de ellos convierte a algunas zonas en especialmente atractivas. Los dos pilares esenciales sobre los que se asienta el turismo de calidad son los recursos naturales y los antrópicos.

Dentro de los recursos naturales consideramos en primer lugar el Agua, y su valoración como recurso es debida a su presencia ya sea en el medio rural o en el medio urbano. En el medio urbano solamente hemos valorado los Cauces y Balsas que tienen un cierto interés, y de forma más importante los Cauces que las Balsas¹, en muchos casos encontramos tanto a unos como otros con elevados niveles de degradación, siendo especialmente importante la sensibilización de los Ayuntamientos para su mejora. Las fuentes de agua son otro elemento que en estudios posteriores debería ser considerada.

En el medio natural es donde el agua adquiere su mayor importancia como elemento turístico, y son los cauces de ríos, riveras y arroyos, los elementos más valorados. Para ello se han clasificado en tres grados de interés, siendo escasos los tramos clasificados con la gradación más alta. El segundo elemento a considerar han sido los embalses, que aparte del enriquecimiento del medio que proporcionan a largo plazo, ofrecen grandes posibilidades de ofertas complementarias de cara al turismo, desde esta consideración se han clasificado en dos grupos en función del tamaño y posibilidades de uso. El siguiente elemento considerado han sido las charcas y lagunas de cierto interés. Por último, se ha valorado como muy

¹En muchos casos encontramos tanto balsas como cauces de agua con elevados niveles de degradación, siendo especialmente importante la sensibilización de los Ayuntamientos para su mejora y mantenimiento.

importante la presencia de nieve, y dada la escasez de la misma en la región se han incluido en ella municipios en los que nieva durante el invierno aunque no siempre lleguen a cuajar las nevadas.

El Paisaje, como categoría de síntesis del medio natural, es el otro elemento considerado como fundamental dentro de los recursos naturales. Se ha establecido una valoración subjetiva del conjunto de elementos que lo configuran, de la orografía a la fauna, de las formaciones geológicas {que en muchos casos son auténticos monumentos naturales,) de la vegetación, de los paisajes creados por el hombre, {como la dehesa y los huertos regados y cuidados desde hace siglos,) a los más agrestes y naturales parajes.

Los recursos antrópicos son todos aquellos que el hombre ha creado a lo largo de siglos de ocupación del espacio. En primer lugar tenemos los que podemos denominar como las *obras del hombre*, entre ellas encontramos obras de muy distintas épocas, desde restos arqueológicos a otras de construcción reciente, y muy distintos fines, defensivos, comunicaciones, religiosos, abastecimiento, etc. Todos ellos han sido considerados, pero sería necesario en estudios posteriores valorarlos adecuada y pormenorizadamente según su calidad y estado de conservación, así como incluir otros de los que en estos momentos no disponemos información suficientemente fiable, como son los molinos de agua. Consideración aparte han merecido los balnearios; los que actualmente se encuentran en uso son los únicos considerados, pero sería conveniente valorar como recursos potenciales todos aquellos que por distintas razones se han dejado de utilizar, así como estudiar la posibilidad de recuperarlos, en los casos en los que sea económicamente viable, para su puesta en uso.

Otro grupo de recursos son las actividades deportivas a desarrollar en la naturaleza que son posibles en cada una de las zonas. Solamente hemos considerado la pesca y la caza, distinguiendo en esta última, entre caza mayor y menor, pero habría que contemplar otros como son los deportes náuticos, los paseos y rutas a caballo, o las rutas de senderismo o en bicicleta, que debidamente señalizadas existan o puedan desarrollarse. También habría que considerar la recolección de productos silvestres, como setas, espárragos, moras de zarza, madroños, etc.

Se han considerado los alojamientos en el medio natural como uno de los recursos a tener en cuenta, valorándose, de menos a más, las zona de acampada libre, los refugios, ya sean de montaña o de pescadores, y los campings. Este capítulo debería completarse con los alojamientos en cortijos o casas de labranza, establecimientos hoteleros de distinto tipo (paradores, hospederías, hostales, etc.) enclavados en el medio rural y con cierto encanto, así como otros alojamientos especiales como monasterios, casas de reposo, etc.

El conjunto de elementos considerado, debidamente ponderados cada uno de ellos, da lugar al mapa de Potencialidad Turística Eco-rural de cada uno de los municipios de la región. Son considerados como municipios de Alto Potencial Turístico aquellos que tienen al menos el 60% del potencial máximo, en total 50 municipios, el 13% de los existentes en la región. El 22% de los municipios tienen un Potencial Medio, esto es aquellos que tienen entre el 45% y el 60% del máximo. Potencial Bajo tienen casi el 40% de los municipios extremeños, considerando a aquellos municipios que tienen entre el 30 y el 45% del máximo posible. Por último, tenemos otros 100 municipios que no tienen prácticamente recursos, al no alcanzar el 30% del potencial máximo, representando el 26% de los municipios extremeños².

3. ÁREAS DE INTERÉS ECOTURÍSTICO

Las Areas de Interés Preferente para el Turismo Ecorural se definen en base a la concentración de recursos. La delimitación espacial en cuanto a los municipios que las integran, se debe entender como apunte aproximado, donde caben algunas variaciones. En su localización espacial observamos un claro predominio de las zonas periféricas de la región, situándose dos áreas en el interior.

Queda por especificar los recursos que las distintas áreas acumulan, y su vez, distribuyen entre los distintos municipios que las componen.

²obviamente, algunos de estos municipios podrían potenciar recursos, (por ejemplo mediante repoblaciones forestales con especies autóctonas, construcción de balsas, etc) para mejorar en el futuro su oferta. A fin y al cabo, los "recursos naturales" son obra de la acción del hombre, son por tanto dinámicos: pueden mejorarse o degradarse.

Área de interés: Gata

El área de interés de Gata se sitúa en el cuadrante noroeste regional, entre las sierras de Malvana y de los Ángeles, ocupando el espacio reconocido como Sierra de Gata.

Como venimos observando, la delimitación zonal que referimos por área y en relación al número de municipios que la componen es aproximativo. En este caso, podría estar configurado por los municipios de: Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo, Villamiel, Acebo, Gata, Cadalso, Torre de Don Miguel, Santibáñez el Bajo y Hoyos.

Los recursos que posibilitan la promoción del área de Gata tienden a concentrarse en el núcleo de población de Gata. El resto de municipios acumulan un menor número de recursos en la actualidad, si bien apuntan una situación de gran potencialidad. Del total de municipios, cuatro de ellos tienen cauces urbanos, dos de ellos poseen monumentos en suelo rústico y tres tienen puentes de interés; en relación al interés de los cauces que discurren por sus términos municipales, tres son poco interesantes, otros tres interesantes y uno de ellos es muy interesante. Poseen embalses tres municipios, en nueve de ellos se puede pescar, y existe caza mayor y menor en casi todos ellos. El paisaje de todo el área de Gata está clasificado entre muy interesante y de especial interés.

Todas estas variables proporcionan a la zona una calificación de potencial turístico medio, para la mayoría de los municipios, destacando uno de ellos con alto potencial y otro municipio de bajo potencial.

El área de Gata no parece destacar por acumulación de recursos, ni por existir un gran número de actividades relacionadas con el turismo, pero sí posee un excelente paisaje muy bien conservado, con abundante presencia de vegetación y agua en su estado natural. Tiene en su haber, así mismo, un acceso fácil desde Madrid, especialmente cuando se construya la autovía europea Madrid-Oporto-Lisboa.

Área de interés: Hurdes

El área Hurdes es uno de los espacios de mejor y más clara definición. Fundamentalmente por el alto potencial de turismo ecorural que acumula, y por ser área rica en recursos ecológicos y paisajísticos. Así mismo, se beneficiará en el futuro de la fácil accesibilidad ya señalada para Gata.

La mayoría de sus núcleos de población están dotados de atractivos cauces de agua; muchos de ellos, poseen algún monumento en suelo rústico, y hay que sumar el interés antropológico de sus impactantes alquerías. Los numerosos cauces que serpentean en un suelo de quebradas y barrancos, despiertan en el paisaje un atractivo sobresaliente. En algunos de ellos no es difícil encontrar tranquilas lagunas, charcas, impresionantes cascadas y fuentes de agua de gran pureza.

Es una de las áreas de más fácil y mejor definición, en cuanto a turismo ecorural. Sus potencialidades son muy altas, aunque es necesario considerar las deficiencias que suponen las infraestructuras: alojamientos, accesibilidad, señalización. etc.

De otra parte y en base a su excelente aprovechamiento, es notoria su sensibilidad a impactos ambientales y, por supuesto, a las actuaciones poco meditadas.

Área de interés: **Jerte-Vera**

Es el área clásica en cuanto a turismo ecorural se refiere. En este espacio se concentran numerosos proyectos-realidades de turismo en diferentes niveles de intensidad de los aprovechamientos. Creemos que esta situación especial exige un estudio detallado que pueda permitir un conocimiento exhaustivo de los grados de ocupación, usos e impactos del espacio.

La concentración de recursos es muy alta, como así se recoge en el plano de gradaciones potenciales de turismo. La mayoría de los municipios que forman este área acumulan más del 60% del total de los recursos turísticos. Sobresale el interés general del paisaje, la presencia de agua en diferentes formas: charcas, lagunas, ríos y nieve en alguna época del año. A lo largo de sus términos municipales no es difícil encontrar refugios de

montaña y, en casi todos ellos, existe la posibilidad de desarrollar deportes de caza y pesca.

Esta acumulación de recursos paisajísticos-naturales, así como, la proximidad a la capital de España, existe una inmejorable accesibilidad de comunicación gracias a la Autovía de Extremadura, exigen un control preventivo de todo tipo de inversiones y ocupaciones del espacio. El desarrollo masivo de la segunda residencia en suelo no urbanizable puede acarrear a medio-largo plazo la degradación de parte de sus recursos, perdiendo entonces la zona competitividad frente a áreas de nueva promoción.

Área de interés: Monfragüe

Buena parte del área está catalogado en la actualidad como Parque Natural, estando en proceso de conversión en Parque Nacional. En general, la propia configuración como parque lo convierte en una de las áreas mejor delimitada espacialmente y donde se puede encontrar uno de los mejores ejemplos de protección del ecosistema con un uso racional de los recursos turísticos que se compaginan con los aprovechamientos agrarios tradicionales.

Monfragüe acumula entre sus múltiples factores de atracción turística una gran variedad de vegetación natural, fauna, flora, agua en diversas formas, paisajes impresionantes, chozos-refugios, pesca, charcas, etc. Una abundancia natural donde el acierto especial reside en mantener, sin entrar en conflicto, la conservación de los recursos con el disfrute de ellos.

La potencialidad turística resultante es máxima, distribuyéndose en la mayoría de sus términos municipales las más altas calificaciones de concentración de recursos. El carácter fuertemente periférico respecto al parque de los núcleos de población puede beneficiar un fuerte desarrollo del turismo ecorural en las mismos, especialmente en algunos de ellos (Serrejón, Toril, Serradilla, Miravel, etc.)

Área de interés: Ibores-Villuercas

Este área de interés une, para su delimitación espacial, un accidente orográfico, la Sierra de las Villuercas, con un agente modelador del paisaje, el río Ibor.

El área de Villuercas destaca por sus dimensiones, concentrando su potencialidad en dos subzonas preferenciales: la zona norte en torno al río Ibor, y el sur, en torno al pueblo-monasterio de Guadalupe.

Entre sus recursos más importantes destacan, un paisaje impresionante, la presencia de nieve temporal, posibilidad de pesca y caza, menor y mayor, agua en cauces de interés paisajístico, existencia de embalses, lagunas, charcas, fuentes, y municipios con monumentos en suelo rústico (monasterio de Guadalupe).

En cuanto al interés turístico del paisaje la mayoría de los núcleos de población adquieren la categoría de muy interesantes, y varios de ellos están considerados con un grado especial de interés.

Como venimos observando en otros espacios, queda por realizar un estudio de detalle que permita definir de forma precisa el área, de tal forma que nos conduzca a aumentar la efectividad y fiabilidad de las actuaciones.

Área de interés: Siberia-Serena

El denominador común, cuantitativa y cualitativamente, de todo esta área de interés turístico es el agua. La Siberia extremeña acumula su potencialidad turística en torno a los grandes embalses: Orellana, Zújar, Serena, García Sola y Cijara, junto a la Reserva Nacional de Cijara. El área de Serena aparece en su parte norte, en contacto con el embalse del río Zújar.

Su potencialidad en cuanto a recursos turísticos tiende a concentrarse en torno al agua: pesca, deportes náuticos, interés ecológico-paisajístico de márgenes y cauces, balneario y fuentes de interés, y en otra línea, algunos monumentos en suelo rústico y deportes

cinagéticos.

El grado de interés de su paisaje oscila entre muy interesante para la mayoría de los municipios que componen la zona, y de interés especial para el sector más noreste, sobre todo a partir de las Sierras de La Lobera, Villares y Golondrinos.

Área de interés: Alange-Hornachos

El área Alange-Hornachos es, junto con la de Monfragüe, la única que rompe el rasgo de perificación de recursos, éstas ocupan espacios centrales de la región.

La zona delimitada es de reducidas dimensiones y nuevamente en torno a la presencia de agua: Embalse de Alange y Embalse de los Molinos, ambos sobre el cauce del río Matachel.

En cuanto a los recursos que le permiten convertirse en área de potencial turístico destacan: la existencia de balnearios, posibilidad de pesca y caza, embalses, los cauces de su término municipal clasificados como interesantes, existencia de puentes de interés y presencia de algún monumento en suelo rústico. Su interés turístico resultante es de muy interesante, acumulando en cuanto a recursos entre el 45% y 60% de los analizados.

Este área puede, relanzando eficazmente sus recursos y agudizando su protección, convertirse por osmósis en dinamizador radial de este espacio interior y central, y que tiene próxima la capital de la Comunidad Autónoma, Mérida.

Área de interés: Sierra Sur-Tentudia

La Sierra Sur queda en cuanto a su dimensionamiento y delimitación espacial como simple apunte, a concretar mediante un estudio más detallado. Es una de las grandes áreas que necesitan, como primer paso para una posible actuación, de un estudio exhaustivo, que nos conduzca a una perfecta definición del espacio y recursos.

En este caso, el área se alarga, en el límite regional, de oeste a este, desde las sierras de Jerez a la Sierra del Recuero, al pie del núcleo de población de Azuaga; el límite sur está marcado por la frontera regional con Andalucía, y en el norte la raya juega con los recovecos de la Sierra Morena.

Los municipios que integran el área son numerosos, así como alto es el potencial que acumulan sus recursos: embalses, pesca, caza mayor y menor, charcas y lagunas de interés, cauces de interés, fuentes, puentes, monumentos en suelo rústico y algún pueblo con cauce urbano a tener en cuenta. Todo ello, hay que sumarlo a la alta gradación que obtienen la mayoría de sus núcleos de población, que oscilan entre muy interesantes y de especial interés.

La riqueza paisajística es muy alta, incluyendo la existencia de extensas islas de vegetación propia de alta montaña.

La existencia de una organización administrativa como es la Mancomunidad de Tentudía permite a este área estructurar sus proyectos con mayor efectividad, y coherencia.

Área de interés: Río Guadiana-Frontera de Portugal

Este área está definido espacialmente por la frontera que forma el río Guadiana con Portugal, marcando Olivenza el límite norte, y Oliva de La Frontera el límite sur.

El rasgo que define el área es el cauce fronterizo del río Guadiana, en un primer tramo, y el río Ardila en el sector sur.

El agua, así como otros recursos, concentran el potencial turístico: existen excelentes espacios de pesca, embalses, charcas de interés, núcleos de población con cauces calificados entre interesantes y muy interesantes desde el punto de vista ecológico-paisajístico, puentes de interés y por último, monumentos de importancia en suelo rústico. El paisaje, en general, está clasificado de muy interesante y de especial interés. En definitiva, es un área con grandes expectativas y potencialidades.

Área de interés: Alcántara-Alburquerque

El área mantiene el rasgo de localización periférica y se diferencia del resto de áreas en que rompe y supera los límites provinciales, creando un área de continuidad regional.

El espacio abarca las tierras de Alcántara, en el lado norte, hasta encontrarse en el sur, con los Baldíos de Alburquerque. Los recursos que acumulan este espacio se centran en la pesca, existencia de embalses, charcas y lagunas, cuaces interesantes paisajísticamente, monumentos en suelo rústico, puentes de interés, balsas urbanas y cauces urbanos.

El paisaje está considerado como de muy interesante, adquiriendo varios de sus núcleos de población la condición más alta de graduación en cuanto a su potencial turístico.

4. AVANZAR SOBRE SEGURO. A MODO DE PROPUESTAS DE ACCIÓN.

Establecidas las zonas de mayor potencial turístico, hemos considerado conveniente incluir una serie de propuestas de actuaciones que habría que realizar en estas zonas. Creemos que las inversiones públicas, ya sean de forma directa o mediante subvenciones a particulares, deben dirigirse preferentemente a las áreas predefinidas.

Para ello la primera acción debe ser la elaboración de un estudio completo y riguroso de recursos turísticos eco-rurales, a modo de Libro Blanco del Turismo Eco-Rural de Extremadura, en el que quedarían definidas estas Áreas de Interés Preferente, así como el Programa de Actuaciones e Inversiones para cada una de ellas.

Otra actuación que habría que acometer a corto plazo sería la remodelación de las competencias en la materia, con el fin de optimizar los recursos. En la actualidad tienen competencias sobre el Turismo Rural las Consejerías de Turismo, Agricultura, Cultura y la Agencia de Medio Ambiente. Si aceptamos que este tipo de turismo representa, al menos potencialmente, una fuente importante de recursos, y que ofrece elevadas posibilidades de crecimiento, se debería crear algún organismo (en términos de Agencia o Instituto) que

coordinase las políticas de cada una de las Consejerías en relación con la materia, y bajo dependencia directa de la Presidencia de la Junta.

Debe potenciarse la interrelación Naturaleza-Cultura. El practicante de este tipo de turismo suele ser una persona culta, que disfruta y valora igual un curso de agua limpia corriendo por la sierra, que el poder observar alguna de las especies en peligro de extinción, o un monumento perfectamente conservado e iluminado. Resulta en ocasiones penoso encontrar en un estado de conservación lamentable monumentos enclavados en maravillosos parajes. El turismo rural/natural y cultural son complementarios, y es necesario mantener en buen estado de conservación tanto la naturaleza como los monumentos existentes.

Se ha puesto ya en marcha, y debe profundizarse en ello, la creación de una red de alojamientos garantizados por la JEx (privados o públicos) de forma que el viajero tenga un nivel de calidad suficiente. Se debería hacer posible la contratación y pago de estos alojamientos a través de las Oficinas de Turismo de la Junta y de las Casas de Extremadura existentes, si realmente cumplen la función de promocionar Extremadura que últimamente se han propuesto, con lo que la red alcanzaría a las principales ciudades españolas. En esta red deberían poder incluirse todo tipo de alojamientos, Camping, Casas Labranza, Hostales, Hoteles, Hospederías, etc.

La Junta de Extremadura debería plantearse incluso la posible creación de una agencia mayorista de turismo, de forma que pudiera venderse una oferta turística, que por necesidad ha de ser muy dispersa, a través de las agencias de viaje, pudiendo de esta forma acceder con mayor capacidad de maniobra al mercado europeo.

Las acciones siguientes están dirigidas a realizarse en cada una de las Areas de Interés Preferente. Algunas de ellas pueden empezar a realizarse inmediatamente, ya que facilitan el aumento de los visitantes con un coste económico reducido.

Entre las acciones a realizar a corto plazo podemos señalar:

- Señalización en las carreteras principales de las Áreas de Interés Preferente.

- Mejora de los caminos por los que discurran las rutas, así como señalización adecuada de éstas, incluyendo la descripción de los elementos más interesantes, entre los que pueden incluirse las huertas y zonas de regadío antiguo, de forma que el recorrido por una de estas rutas sea tan didáctico como el que se hace por los buenos museos del mundo.

- Señalización de los elementos de interés, ya sean naturales o creados por el hombre, ya que con frecuencia resulta una aventura localizar alguno de los elementos más interesantes existentes fuera de los núcleos de población, mientras que en los sitios en los que se ha señalado debidamente los caminos ha aumentado el número de visitantes.

- Establecer observatorios de fauna y flora, de forma que el turista no experto pueda disfrutar de la naturaleza sin interferir en el proceso natural.

- Elaboración de Guías Turísticas de cada una de las Áreas (mucho más completas que las pequeñas guías comarcales existentes en la actualidad), en las que se recojan de forma exhaustiva los recursos existentes y se diseñen rutas a realizar con distintos medios de transporte (coche, bicicletas, a pie).

- Mejoras de recursos ambientales urbanos y periurbanos. Las balsas, cauces y parques se encuentran en muchos casos con un alto nivel de deterioro.

-Mejora de los elementos monumentales de los núcleos. Conservación y Restauración en su caso de los Monumentos, estén declarados Bien de Interés o no, así como mejorar el espacio urbano, poniendo especial cuidado en la pavimentación, fachadas, plazas y fuentes. Resultará interesante y posible en muchos casos la creación o potenciación de Casas Museos.

-Balnearios. En los municipios en los que existen balnearios en funcionamiento deben potenciarse éstos, en aquellos otros en los que existieron y han dejado de funcionar debe procurarse que puedan volver a ser utilizados.

- Protección estricta de las márgenes de todos los cauces y láminas de agua. Repoblaciones forestales con vegetación autóctona de ribera, especialmente en los márgenes de embalses y charcas.

-Acondicionamiento de las márgenes de los embalses y cauces de manera que puedan ser utilizados para baños o la práctica deportiva, realizando si es necesario embarcaderos flotantes, merenderos, etc.

-Depuración de las aguas residuales de los núcleos. Existen sistemas de depuración natural que para los núcleos pequeños pueden ser de utilidad, que resultan de poco impacto ambiental y bajos costes de mantenimiento, a demás pueden contribuir a la creación de áreas

frondosas (filtros verdes).

- Mejora de la red de carreteras locales y comarcales.

- Mejora de la red de alojamientos existente, facilitando la creación de otros nuevos, cuidando especialmente que armonicen con el entorno en el que se enclaven. Potenciación del alojamiento en cortijos y casas de labranza, facilitando la rehabilitación del rico patrimonio existente en el suelo rústico.

- Formación de Guías Rurales que cuiden-vigilen-asesoren en relación con los usos del espacio.

- Formación de personal que trabaje en la prestación de servicios, de forma que aumente la calidad de éstos.

- Potenciar las actividades naturales y artesanales dentro de la población rural, para ello es imprescindible la creación de una red de venta de los productos fuera de los lugares de origen.

GRADACIONES DE POTENCIAL TURÍSTICO

1. GATA

2. HURDES

3. JERTE-VERA

4. MONFRAGÜE

5. IBORES-VILLUERCAS

10. ALCANTARA-ALBURQUERQUE

9. GUADIANA-FRONTERA

7. ALANGE-HORNACHOS

6. SIBERIA-SERENA

8. SIERRA SUR-TENTUDÍA

